

МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Убайдуллаев Рахимжон Муродилевич

Предподаватель Ферганского государственного Университета

Факультета физического воспитания

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476096>

Аннотация: В статье рассматриваются методика дифференцированной оценки физической подготовленности школьников в системе сельского школьного образования

Ключевые слова: Физическое развитие, физические качества, физический статус, педагогическое тестирование, двигательность, здоровьесберегающая технологизация, физкультурно-оздоровительная работа, двигательная подготовленность.

Существенные изменения, которые произошли в Узбекистане за последний период, оказали большое влияние на систему образования. Эффективное социальное развитие страны невозможно формировать без роста творческого и культурного потенциала ее граждан, без развития их сознательной активности, инициативы и способностей. Формирование этих и иных качеств происходит, прежде всего, в школьные годы. Именно поэтому в настоящий момент на ключевые позиции работы школы выходят задачи развития и формирования активной личности учащихся, создания программ обучения, обеспечивающих развитие творческих способностей школьника, формирование позитивно-активного отношения к физической культуре. По мнению многих специалистов (В. К. Бальсевич, 1991; В.А. Ермаков, 1996; Е.А. Короткова, 2000; А. Г. Комков, 2000; А.Г. Алферов, 2005; В. Г. Никитушкин с соавт., 2006 и др.) школьное образование должно развивать способности каждого ребенка в области физической культуры. Запланированные учебные часы в школьной программе по физической культуре являются лишь отправной точкой в освоении физкультурного образования. Вовлечение учеников только в специально организованные секции, группы недостаточно для охвата абсолютного большинства учеников систематическими занятиями физическими упражнениями. К сожалению, в большинстве школ занятия по физической культуре рассматриваются как один из видов учебной деятельности, а не как средство оздоровления и профилактики умственного и эмоционального утомления.

Необходимо изменение сути педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. В педагогическом процессе принципы демократизации должны выражаться в обеспечении каждому отдельному ученику доступного освоения основ физической культуры, максимальном раскрытии физических способностей. Педагогический процесс на современном этапе развития общества должен формироваться на основе использования широких и гибких педагогических методов и средств обучения для развития школьников с разным уровнем их двигательных и психических способностей. Используя дифференцированный подход, педагог предоставляет школьникам различный по сложности и по трудности усвоения материал

программы, что способствует формированию положительного отношения к физической культуре.

Таким образом, одним из способов совершенствования системы физического воспитания школьников и оптимизации двигательного режима является комплексное использование технологии дифференцированного физического воспитания. Актуальность представленной статьи работы определяется необходимостью вовлечения школьников старших классов в самостоятельные занятия физической культурой с учетом индивидуальных особенностей личности, их потребностей и интересов. Формирование активного отношения к физической культуре школьников старших классов.

Построение процесса обучения физического воспитания школьников старших классов на основе дифференцированного подхода способствует повышению мотивации и эффективности двигательной активности учащихся на уроках физической культуры в процессе самостоятельных занятий. Физическое воспитание старших школьников на уроках физической культуры и в процессе самостоятельных занятий. Методика дифференцированного подхода в процессе физического воспитания учащихся старших классов (10-11 классы) общеобразовательной школы.

Реализация поставленной цели осуществлялась путем решения следующих задач:

1. Изучить интересы и потребности учащихся старших классов на уроках физической культуры.
2. Разработать методику дифференцированного подхода к физическому воспитанию старшеклассников, способствующую формированию активного отношения к физической культуре.
3. Экспериментально обосновать эффективность дифференцированного подхода на уроках физической культуры и в процессе самостоятельных занятий учащихся старших классов. Дифференцированный подход к физическому воспитанию школьников старших классов дополняет теорию и методику физического воспитания новыми данными об эффективности повышения мотивации учащихся к занятиям на основе учета их интересов и потребностей. Результаты исследования можно использовать при разработке поурочных и внешкольных заданий по физической культуре старшеклассников, а так же при подготовке методических рекомендаций для преподавателей общеобразовательных школ, профтехучилищ, колледжей, техникумов, лицеев.

Исследование проходило на базе общеобразовательных школ №-4 г. Ферганы в три этапа .

На первом этапе определялось направление исследования, его программа, изучалась научно-методическая литература, определялись средства и методы исследования.

На втором этапе выявлялись интересы и отношение учащихся старших классов к занятиям физической культурой в общеобразовательной школе с помощью анкетирования, разрабатывались планы-графики учебных занятий со старшими школьниками по физической культуре, содержание индивидуальных и групповых заданий на уроки для учащихся.

На третьем этапе экспериментально оценивалась эффективность дифференцированного подхода к организации уроков по физической культуре с

учащимися старших классов в ходе годичного педагогического эксперимента, для чего были организованы две группы - контрольная и экспериментальная по 30 человек в каждой. Дифференциация заданий по физической культуре с учетом потребностно-мотивационной сферы предполагает предоставление учащимся необходимых форм и средств занятий, способствующих формированию активного отношения к физической культуре и двигательной активности. Модель формирования активного отношения учащихся старших классов к физической культуре.

Структура педагогической модели, основанная на дифференцированном подходе включает:

дифференциацию по потребностям в физической активности на уроке; мотивы, побуждающие учеников к самостоятельным занятиям физической культурой;

построение плана-графика на учебный год с учетом дифференцированного подхода;

индивидуальные и групповые задания на урок; - индивидуальные домашние задания.

Мотивы, направляющие на самостоятельную работу отражают личную мотивацию, определяющую индивидуальные, сознательные решения учеников. Возникает необходимость спроецировать мотивы к самостоятельным занятиям во вне учебное время в учебное планирование. Тем самым можно закрепить образовавшуюся мотивацию: дать необходимую консультацию по избранному виду деятельности, скорректировать выполнение избранного задания.

Многие юноши и девушки во внеурочное время посещают спортивные секции восточных единоборств, рукопашного боя, атлетической гимнастики. Введение этих и других дисциплин на уроках физкультуры позволяет повысить мотивацию учеников, как поурочным, так и дополнительным занятиям. Мотивация и потребности учащихся старших классов в занятиях физической культурой

Выявлено, что у девушек побудительными мотивами к занятиям физической культурой самостоятельно являются: мотив физического совершенства - 31,1%; желание нравиться противоположному полу - 15,0%; мотив подготовки к самообороне - 13,9%; улучшение самочувствия и здоровья - 10,7%.

У юношей основными мотивами к занятиям двигательной деятельностью являются: физическое совершенство - более 50%; желание нравиться противоположному полу - 16,7%; мотив подготовки к самообороне - 11,7%.

В результате исследования выявлено, что наиболее предпочтительные виды спортивной деятельности, которыми ученики хотели бы заниматься на уроке физической культуры у юношей явились: атлетическая гимнастика (15,2%), единоборства (13%), теннис (8,7%), баскетбол (6,5%), футбол (6,5%), бокс (4,3%), плавание (5,6%).

У девушек наиболее предпочтительными видами стали: элементы аэробики (25%), единоборства (11%), плавание (9%), теннис (9%), волейбол (7,2%), прыжки в длину (6%), баскетбол (5,4%)

Методика проведения занятий по физической культуре с использованием дифференцированного подхода В содержание разработанной методики вошли: план-график работы на год, индивидуальные и групповые задания на урок, комплексы индивидуальных домашних заданий. Учитывая планирование согласно «Программам», а так же определенным нами мотивам учеников к самостоятельным занятиям и

потребностям в занятиях физической культурой, был составлен план-график на учебный год. План - график с указанием видов физической деятельности и сроками их выполнения был роздан каждому ученику на учебный год.

Таким образом, урок физкультуры проходил почти самостоятельно, а это значит, что ученик приобретал опыт самостоятельной работы и мог в свободное время заниматься дополнительно по заданию учителя.

Обязательным элементом реализации методики являлось составление комплексов индивидуальных домашних заданий. Домашнее задание давалось выборочно трем-пяти ученикам по окончании урока и состояло из комплекса 7-12 упражнений с точным указанием количества подходов и с теоретическим обоснованием полезности и значимости данного комплекса упражнений.

Эффективность разработанной методики проведения занятий с применением дифференцированного подхода. Основной педагогический эксперимент длился в течение учебного года и включал 68 учебных часов в школе и примерно столько же часов самостоятельных занятий. Уроки физической культуры проводились по расписанию два раза в неделю по 40 минут. Были составлены две группы: экспериментальная и контрольная, по 30 человек в каждой. В течение года ученики контрольной группы обучались по программе, предусмотренной учебным планом общеобразовательной школы. В экспериментальной группе

проводились уроки по предлагаемой методике с использованием дифференцированного подхода и выполняли самостоятельные домашние задания. При оценке эмоционального состояния на уроках физической культуры, проводимых по предлагаемой методике, выявлено благотворное влияние на психоэмоциональное состояние учеников (табл. 4). Разница прироста результата составила: самочувствие улучшилось на 0,7 баллов, активность - на 0,6 балла и настроение - на 0,9 балла. Это говорит о том, что такие уроки в высокой степени влияют на психологическое состояние учеников, улучшая его. Уроки интересны, удовлетворяют потребности ученика в двигательной активности, повышают интерес к занятиям.

Анализируя динамику самостоятельных занятий в контрольной и экспериментальной группах (табл. 5), необходимо отметить, что применение дифференцированного подхода на уроках физической культуры благотворно сказалось на освоении самостоятельной физической активности школьниками. Прирост самостоятельно занимающихся в ЭГ составил -26,7%, тогда как в КГ - всего 3,4%. Количество школьников самостоятельно занимающихся в домашних условиях в ЭГ составило - 93,3%, в КГ - 70% учеников.

В конце педагогического эксперимента по всем видам контрольных испытаний характеризующих уровень физических качеств, у школьников экспериментальной группы наблюдались более выраженные, статистически достоверные улучшения, чем у школьников контрольной групп. В контрольных испытаниях по физической подготовке результаты улучшились: в экспериментальной группе в беге на 30м у юношей на 1,3 с, у девушек на 0,7с; в беге на 100м у первых - на 1,1с, у вторых на 3,5с; в прыжках в длину с места результаты улучшились соответственно на 20,1 см и на 12,4 см; в подтягивании на перекладине результаты у юношей улучшились на 3,1 раза, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на гимнастической скамейке результат улучшился у девушек на 4,5раза; в

бега на 2000м результат улучшился у девушек на 3,1с, в бега на 3000м у юношей результат улучшился на 2,2с; в статистическом равновесии с закрытыми глазами результаты улучшились у первых - на 3,5с, а у вторых - на 4,3с. (табл.7).

Все показатели физической подготовленности у школьников экспериментальной групп улучшились статически достоверно ($p < 0,05$).

Во всех видах контрольных испытаний в конце исследования результаты улучшились и у школьников контрольной группы. Однако прирост показателей физической подготовленности у них менее выражен, чем у школьников экспериментальной группы, у которых все приросты результатов статистически достоверны. Почти по всем видам контрольных испытаний школьники, которые занимались в экспериментальной группе, значительно опережали своих сверстников из контрольной группы.

Результаты исследования мотивов и потребностей к самостоятельным занятиям позволили заключить, что побудительными мотивами девушек являются: достижение физического совершенства - 31,1%; желание нравиться противоположному полу - 15%; приобретение уверенности и навыков самообороны - 13,9%; улучшение самочувствия и здоровья - 10,7%.

У юношей основными мотивами самостоятельной физкультурной деятельности определены: физическое совершенство - более 50%; желание нравиться противоположному полу - 16,7%; мотив подготовки к самообороне - 11,7.

В результате исследования выявлено, что наиболее предпочтительными видами спортивной деятельности, которыми ученики хотели бы заниматься на уроке физической культуры являются: у девушек -элементы аэробики (25%), единоборства (11%), плавание ((9%), теннис (9%), волейбол (7,2%), прыжки в длину (6%), баскетбол (5,4%); у юношей -атлетическая гимнастика (15,2%), единоборства (13%), теннис (8,7%), баскетбол (6,5%), футбол (6,5%), бокс (4,3%), плавание (5,6%).

Основу методики проведения урока физкультуры в старших классах с использованием дифференцированного подхода составили: оценка интересов учащихся, план-график работы на год с указанием времени основных и контрольных занятий на для различных видов двигательной деятельности, формы индивидуальных и групповых заданий на урок, комплексы индивидуальных домашних упражнений.

Внедрение методики положительно повлияло на формирование активного отношения к физкультурной деятельности у школьников старших классов. Оценка психо-эмоционального состояния занимающихся выявила значимое повышение его состояния на уроках физической культуры, проводимых по предлагаемой методике.

Использование экспериментальной методики обеспечивает прирост объема самостоятельных занятий школьников на 26,7%. Средняя продолжительность пропуска занятий по болезни в пересчете на одного ученика в экспериментальной группе по итогам педагогического эксперимента составила 7,2 дня за учебный год, в контрольной - 8,1 день. Количество пропущенных дней по причине болезни за год в контрольной группе составило 320 дней, а в экспериментальной -243, то есть на 77 дней меньше. Результаты годичного педагогического эксперимента указывают на то, что использование экспериментальной методики способствовало улучшению физических качеств испытуемых. В контрольных испытаниях физической подготовленности у школьников экспериментальной группы за время педагогического эксперимента

результаты статистически достоверно улучшились: в беге на 30 и 100 м, в прыжках в длину с места, в подтягивании на перекладине результаты, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на гимнастической скамейке у девушек, в беге на 2000 м у девушек, в беге на 3000 м у юношей, а так же в удержании статического равновесия на одной ноге с закрытыми глазами. Прирост результатов в указанных тестах у представителей контрольной группы менее выражен и в ряде случаев статистически недостоверен.

Литература:

1. Дмитриев В.С., Тришкина Т.Д. Определение и содержание дифференцированного подхода в образовании // Педагогическая поддержка физического воспитания учащихся: Сборник материалов областного методического семинара (Ногинск, 14 декабря 2005 г.) - Ногинск: НПК, 2005. - С. 28-29.
2. Тришкина Т.Д. Психолого-педагогические приемы при использовании дифференцированного подхода в физическом воспитании // Педагогическая поддержка физического воспитания учащихся: Сборник материалов областного методического семинара (Ногинск, 14 декабря 2005 г.) - Ногинск: НПК, 2005. - С. 18-21.
3. Тришкина Т.Д., Глод О.Д. Педагогическая модель формирования позитивно - активного отношения к физической культуре как результат совокупности научных исследований // Статистические методы в естественных, гуманитарных и технических науках: Материалы Международной научной конференции. - Ч.1.: ТГРУ, 2006. - С. 91-94.
4. Хайдаралиев, Х. Х. (2019). МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 50-52).
6. Сидикова, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 2(1), 6-11.
5. Madaminov Oribjon Nishanbayevich. (2022). Outdoor Games in The System of Physical Culture and Sports in Higher Education. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 5, 18–20. Retrieved from <http://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/718>
6. Abdumalikovna, M. S. (2021). BASIT KORIEV'S LIFE BECAME A MILESTONE IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL AND THEATRICAL EDUCATION. *Conferencea*, 52-54
7. Anvarjonovna, A. O. (2021). AESTHETIC CULTURE OF THE EDUCATOR. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences* (pp. 253-255).
8. Ashurova, O. (2021, December). THE IMPORTANCE OF AESTHETICITY OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 88-90).
9. Abdufattoevna K. M. et al. GAME METHODS OF TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITY // *Euro-Asia Conferences*. – 2022. – С. 23-28.
10. Mamasoliyevich, S. S., Abdumalikovna, M. S., & Kholmatova, N. (2022). A Life Sacrificed in the Development of Social Life. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 152-156.
11. Yakubova, G. K. (2021). MONITORING OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN CONDITIONS OF HYPERTHERMIA. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(2).
12. Patidinov Kamolidin. (2021). Physical Preparation and Development of School Students. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 3, 161–163. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/517>

13. Tojimatovna, N. D. (2021). Means Of Shaping the Health and Healthy Lifestyle of University Student Girls. *Texas Journal of Medical Science*, 2, 1-3.
14. Қосимов, А. Н. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОМАТОТИПОВ МЫШЦ У СТУДЕНТОВ 13-15 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ. *Scientific progress*, 2(8), 849-853.
15. Джалолов, Ш. В. (2019). Возрастная динамика скоростно-силовых способностей у детей младшего школьного возраста. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 72-73).
16. Хайдаралиев, Х. Х. (2019). МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 50-52).
17. Сидикова, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 2(1), 6-11.
18. Madaminov Oribjon Nishanbayevich. (2022). Outdoor Games in The System of Physical Culture and Sports in Higher Education. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 5, 18–20. Retrieved from <http://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/718>
19. Abdumalikovna, M. S. (2021). BASIT KORIEV'S LIFE BECAME A MILESTONE IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL AND THEATRICAL EDUCATION. *Conferencea*, 52-54
20. Anvarjonovna, A. O. (2021). AESTHETIC CULTURE OF THE EDUCATOR. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences* (pp. 253-255).
21. Ashurova, O. (2021, December). THE IMPORTANCE OF AESTHETICITY OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 88-90).
22. Abdufattoevna K. M. et al. GAME METHODS OF TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITY //Euro-Asia Conferences. – 2022. – С. 23-28.
23. Mamasoliyevich, S. S., Abdumalikovna, M. S., & Kholmatova, N. (2022). A Life Sacrificed in the Development of Social Life. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 152-156.
24. Yakubova, G. K. (2021). MONITORING OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN CONDITIONS OF HYPERTHERMIA. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(2).
25. Ubaydullaev, R. M. (2021). MONITORING THE PHYSICAL FITNESS OF GIRLS IN GRADES 8-9 OF RURAL SECONDARY SCHOOLS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(2).
26. Убайдуллаев, Р. М. (2020). Сопоставительный мониторинг показателей физической подготовленности девушек сельских школ с нормативами тестов здоровья “Барчиной”. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 37-40).
27. Усманов, З. Н., & Убайдуллаев, Р. М. ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
28. Hamrakulov, R. (2021). THE IMPORTANCE OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL CULTURAL ACTIVITIES BASED ON ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 114-119.
29. Kholmiraevich, A. J. (2022). Innovations in Fitness Works and Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 6, 159-161.